

va yo‘nalishi muhim. Ikkinchidan, geografik sharoitlar – ochiq maydonlar, tog‘ tizmalari va to‘siqsiz hududlar afzalroq. Tog‘ etaklarida orografik kuchayish effekti shamolni kuchaytiradi, shuning uchun Bo‘stonliq tumani kabi joylar qulay. Uchinchidan, ekologik va ijtimoiy omillar – aholi punktlaridan masofa, qushlar migratsiyasi yo‘llari, yer foydalanishi va shovqin darajasi hisobga olinishi kerak. To‘rtinchidan, iqtisodiy jihat – tarmoqqa ulanish imkoniyati, investitsiya xarajatlari va kelajakdagi foyda.

Joylashtirishda zamonaviy GIS dasturlari va mesoscale modellashtirish usullari keng qo‘llaniladi. Bu texnologiyalar shamol xaritalarini yaratish va eng samarali zonalarini aniqlashga yordam beradi. Toshkent viloyati uchun tavsiya etiladigan hududlar – Bo‘stonliq tumani Burchmulla va Chorvoq yaqinidagi tog‘ tizmalari. Bu yerlarda gorizontol o‘qli yirik turbinalar asosiy variant bo‘lishi mumkin, chunki ular yuqori quvvat beradi. Vertikal o‘qli turbinalar esa kichikroq loyihalar yoki turbulent shamol bo‘lgan joylarda qo‘shimcha sifatida foydali. Turbinalar orasidagi masofa rotor diametrining besh-yetti baravariga teng bo‘lishi tavsiya etiladi, bu shamol oqimining bir-biriga ta‘sirini kamaytiradi.

Joylashtirishda ekologik muvozanatni saqlash zarur. Turbinalar aholi yashaydigan joylardan yetarlicha uzoqlikda o‘rnatilishi va vizual ta‘sir minimallashtirilishi lozim. Shu bilan birga, batareya saqlash tizimlari bilan integratsiya qilish shamolning o‘zgaruvchanligini bartaraf etishga yordam beradi. Xalqaro tajribada (Daniya, Germaniya) shunga o‘xshash loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Toshkent viloyatida ham gibrid (shamol va quyosh) tizimlarini qo‘llash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Toshkent viloyatida shamol energiyasidan foydalanish potentsiali, ayniqsa tog‘li hududlarda, sezilarli darajada mavjud. Nazariy jihatdan shamol turbinalarining turlari va ishlash printsipi chuqur o‘rganilgan bo‘lib, amaliyotda Bo‘stonliq tumani eng istiqbolli zona sifatida ajralib turadi. Shamol generatorlarini geografik joylashtirishda meteorologik, geografik, ekologik va iqtisodiy mezonlarni hisobga olish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Ushbu yo‘nalishni rivojlantirish viloyat va butun mamlakat energiya xavfsizligini oshiradi, tabiiy gazni tejaydi va ekologik holatni yaxshilaydi. Kelgusida 100-500 megavatt quvvatli shamol fermalarini qurish real vazifa bo‘lib, yashil energiya strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pulatova D.M. Shamol energetikasi. Toshkent: TDTU, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi hisobotlari.
3. Global Wind Atlas ma‘lumotlari.
4. Raximov E.Y. va boshqalar. O‘zbekistonda shamol energiyasining salohiyati. 2025.
5. Tegishli ilmiy maqolalar va loyiha hujjatlari.

Maxmudov K.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236506>

HAVO HARORATI REJIMINING BESH VA O‘N YILLIK DAVRLAR ORALIG‘IDAGI O‘ZGARISHLARIGA QIYOSIY TAHLIL (Andijon viloyati misolida)

Annatsiya. Maqola Andijon viloyati hududida havo harorati rejimining besh va o‘n yillik hisob davrlari oralig‘idagi o‘zgarishlarini baholash masalalariga bag‘ishlangan. Shu maqsadda viloyat hududida joylashgan meteorologik stansiyalarda 1961-2024-yillar davomida kuzatilgan havo haroratlari ma‘lumotlaridan foydalanilgan. Iqlim o‘zgarishi sharoitida havo haroratining vaqt bo‘yicha qanday shakllanishi, qisqa muddatli (5 yillik) va nisbatan uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlaridagi farqlarini kuzatilishi ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari global va mintaqaviy iqlim o‘zgarishlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Andijon viloyati, havo harorati, besh va o‘n yillik hisob davrlar, meteorologik stansiya, iqlim, global, mintaq.

Махму́бов К.М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Tashkent, Uzbekistan, E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЗА ПЯТИ-ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (На примере Андижанской области)

Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки изменений режима температуры воздуха в Андижанском регионе в пяти- и десятилетних периодах отсчета. Для этой цели использованы данные о температуре воздуха, измеренные на метеорологических станциях региона в период 1961-2024 гг. Научно исследовано формирование температуры воздуха во времени в условиях изменения климата, а также наблюдение различий в краткосрочных (5-летних) и относительно долгосрочных (10-летних) периодах отсчета. Результаты исследования имеют большое значение для понимания глобальных и региональных изменений климата.

Ключевые слова: Андижанский регион, температура воздуха, пяти- и десятилетние учётные периоды, метеорологическая станция, климат, глобальный, регион.

Makhmudov K.M.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN AIR TEMPERATURE OVER A FIVE- TO TEN-YEAR PERIOD (using the Andijan region as an example)

Abstract. This article examines changes in air temperature patterns in the Andijan region over five- and ten-year time periods. Temperature data measured at meteorological stations in the region from 1961 to 2024 was used. The study examines the formation of air temperature over time under climate change, as well as the differences observed between short-term (five-year) and relatively long-term (ten-year) time periods. The results of this study are of significant importance for understanding global and regional climate change.

Keywords: Andijan region, temperature, five- and ten-year accounting periods, meteorological station, climate, global, region.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishi sezilarli darajada kuzatilmoqda. Ayniqsa, havo haroratining o‘shishi insoniyat faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan asosiy muammolardan biridir. Harorat rejimidagi o‘zgarishlarni turli vaqt kesimlarida o‘rganish iqlim o‘zgarishining dinamikasini chuqurroq anglash imkonini beradi [1, 2, 3, 4, 5].

Besh va o‘n yillik hisob davrlar asosida olib borilgan tahlillar qisqa muddatli tebranishlar va uzoq muddatli tendensiyalarni aniqlashda samarali hisoblanib hozirgi kunda meteorologik tadqiqotlarning o‘ta **dolzarb** masalalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning **asosiy maqsadi** Andijon viloyati hududida joylashgan meteorologik stansiyalarida (Ulug‘nor, Bo‘z, Andijon va Qo‘rg‘ontepa) 1961-2024-yillar mobaynida kuzatib borilgan havo haroratlarining besh va o‘n yillik hisob davrlari oralig‘idagi o‘zgarishlarini baholash masalalariga qaratilgan. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun tadqiqotda quyidagi **vazifalar** belgilab olindi: 1) Havo haroratlarining 1961-2024-yillar oralig‘idagi ma‘lumotlarni to‘plash; 2) to‘plangan ma‘lumotlardan foydalanib qisqa muddatli (5 yillik) hisob davrlaridagi o‘rtacha havo haroratlarini tahlil qilish; 3) uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlaridagi o‘rtacha havo haroratlarining o‘zgarishlarini baholash; 4) olingan natijalarning tahlillari asosida tegishli xulosalar chiqarish.

Ishda **tadqiqod obykti** sifatida Andijon viloyati hududi tanlab olindi. Viloyat hududida havo haroratlarining o‘zgarishlarini baholash, bu borada olingan natijalarni tahlil qilish, ulardan tegishli hulosalar chiqarish kabi masalalar tadqiqotning predmetini belgilaydi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Ishda qo‘yilgan maqsad va vazifalarga mos holda, qisqa muddatli (5 yillik) va uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlarining umumiy kuzatish davri hamda ushbu davrlardagi havo haroratlarining tahlilini o‘tkazish imkoniyati yaratildi.

Ishda, dastlab, o‘rtacha besh yilliklar uchun kuzatilgan havo haroratlarining qiymatlari Ulug‘nor, Bo‘z, Andijon va Qo‘rg‘ontepa meteorologik stansiyalari ma‘lumotlari asosida aniqlandi (1-jadval).

Meteorologik stansiyalarda kuzatilgan havo haroratlarining o‘rtacha 5 yillik hisob davrlari bo‘yicha o‘zgarishlari, °C

№	Hisob yillar	Meteorologik stansiyalar			
		Ulug‘nor	Bo‘z	Andijon	Qo‘rg‘ontepa
1	1961-1965 yy.	—*	13,2	13,3	12,1
2	1966-1970 yy.	—*	13,2	13,3	12,3
3	1971-1975 yy.	13,3	12,6	13,3	12,0
4	1976-1980 yy.	13,6	13,4	14,0	12,6
5	1981-1985 yy.	13,6	13,3	13,6	12,0
6	1986-1990 yy.	13,8	13,7	14,0	12,3
7	1991-1995 yy.	13,5	13,6	13,8	12,1
8	1996-2000 yy.	14,0	14,0	14,1	12,8
9	2001-2005 yy.	14,5	14,5	14,8	13,1
10	2006-2010 yy.	14,5	14,4	14,8	13,1
11	2011-2015 yy.	13,9	13,9	14,3	12,5
12	2016-2020 yy.	14,4	14,6	14,9	13,2
13	2021-2024 yy.	14,7	14,8	15,2	13,6

Izoh: Kuzatishlar 1961-2024-yillar oralig‘ida. —* Ulug‘nor stansiyasida kuzatishlar 1974-yildan boshlangan.

Tahlil natijasida, qisqa muddatli besh yillik hisob davrlari mobaynida Ulug‘nor va Bo‘z meteorologik stansiyalarida havo harorati 13,2÷14,8 °C, Andijonda 13,3÷15,2 °C va Qo‘rg‘ontepada 12,0÷13,6 °C oralig‘ida kuzatilmoqda (2-jadval).

Meteorologik stansiyalarda kuzatilgan qisqa muddatli o‘rtacha besh yillik havo haroratlarining hisob davrlari uchun aniqlangan qiymatlarining o‘zgarishlari diagrammada aks ettirildi (1-rasm).

1-rasm. Besh yillik hisob davrlari uchun aniqlangan o‘rtacha yillik havo haroratlarining o‘zgarishlari

Ushbu diagrammada, Ulug‘nor meteorologik stansiyasi 1974-yildan ish boshlaganligi sababli, boshlang‘ich besh yillik ya‘ni 1971-1975-yillar davomida bevosita kuzatilgan va turli usullar yordamida tiklangan havo haroratlaridan foydalanildi. Besh yillik hisob davrlari bo‘yicha eng katta havo haroratlarining o‘rtacha qiymatlari 2021-2024-yillar oralig‘ida kuzatilgan bo‘lib, uning qiymatlari Ulug‘norda 14,7 °C, Bo‘zda 14,8 °C, Andijonda 15,2 °C va Qo‘rg‘ontepada 13,6 °C ni tashkil etgan. Eng kichik qiymatlari esa Ulug‘norda 1971-1975-yillarda 13,3 °C, Bo‘zda 1971-1975-yillarda 12,6 °C, Andijonda 1961-1965, 1966-1970 va 1971-1975-yillarda 13,3 °C hamda Qo‘rg‘ontepada 1971-1975 va 1981-1985-yillarda 12,0 °C ni tashkil etgan (1-rasm).

Tadqiqotning navbatdagi bosqichida uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlari uchun kuzatilgan o‘rtacha yillik havo haroratlari hisoblandi. (2-jadval).

Meteorologik stansiyalarda kuzatilgan havo haroratlarining o‘rtacha 10 yillik hisob davrlari bo‘yicha o‘zgarishlari, °C

№	Hisob yillar	Meteorologik stansiyalar			
		Ulug‘nor	Bo‘z	Andijon	Qo‘rg‘ontepa
1	1961-1970 yy.	–*	13,2	13,3	12,2
2	1971-1980 yy.	13,5	13,0	13,6	12,3
3	1981-1990 yy.	13,7	13,5	13,8	12,2
4	1991-2000 yy.	13,8	13,8	14,0	12,4
5	2001-2010 yy.	14,5	14,5	14,8	13,1
6	2011-2020 yy.	14,2	14,2	14,6	12,8
7	2021-2024 yy.	14,7	14,8	15,2	13,6

Izoh: Kuzatishlar 1961-2024-yillar oralig‘ida. –* Ulug‘nor stansiyasida kuzatishlar 1974-yildan boshlangan.

Jadval tahlillariga ko‘ra, uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlaridagi o‘rtacha yillik havo haroratlari Ulug‘norda 13,5÷14,7 °C, Bo‘zda 13,0÷14,8 °C, Andijonda 13,3÷15,2 °C va Qo‘rg‘ontepada 12,2÷13,6 °C oralig‘ida kuzatilmoqda (2-jadval).

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Andijon viloyati hududidagi meteorologik stansiyalarning o‘n yillik hisob davrlari uchun kuzatilgan havo haroratlari o‘rganib chiqildi hamda ushbu davrlardagi aniqlangan qiymatlarning o‘zgarishlari diagrammada aks ettirildi (2-rasm).

Diagrammadan ko‘rishimiz mumkinki, viloyat hududida joylashgan meteorologik stansiyalarda uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlari uchun kuzatilgan havo haroratlarining eng yuqori ko‘rsatkichi 2001-2010-yillarga to‘g‘ri kelib, uning qiymatlari Ulug‘nor va Bo‘zda 14,5 °C, Andijonda 14,8 °C va Qo‘rg‘ontepada 13,1 °C ni tashkil etadi. Eng kichik qiymatlari esa 1971-1980-yillarda Ulug‘norda 13,5 °C, Bo‘zda 13,0 °C ni tashkil etgan bo‘lsa, Andijonda 1961-1970-yillarda 13,3 °C hamda Qo‘rg‘ontepa stansiyasida 1961-1970-yillar va 1981-1990-yillarda 12,2 °C ni tashkil etgan.

2-rasm. O‘n yillik hisob davrlari uchun aniqlangan o‘rtacha yillik havo haroratlarining o‘zgarishlari

Tahlil etilayotgan diagrammada oxirgi 2021-2024-yillarda kuzatilgan havo haroratlari qolgan yillarga nisbatan yuqori darajada qayd etilgan. Bunga sabab oxirgi o‘n yillikdagi ma’lumotlar o‘zida qisqa to‘rt yilni qamrab olganligi sababli 2021-2024-yillardagi o‘rtacha yillik havo haroratlarini taqqoslab chiqildi.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga tayangan holda, **xulosa** sifatida quyidagilarni qayd etishimiz mumkin:

1. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, havo harorati rejimining o‘zgarishlarini baholashda

vaqt oralig‘i muhim ahamiyatga ega. O‘rtacha besh yillik hisob davrlari yuqori o‘zgaruvchanlikni aks ettirsa, o‘rtacha o‘n yillik hisob davrlari barqaror trendlarni aniqlash imkonini beradi. Shu sababli, iqlim o‘zgarishini chuqur tahlil qilishda har ikkala yondashuvni birgalikda qo‘llash maqsadga muvofiqdir;

2. Andijon viloyatidagi meteorologik stansiyalar ma’lumotlari asosida qisqa muddatli besh yillik hisob davrlariga ajratildi hamda havo haroratlarining o‘rtacha miqdorlari hisoblandi. O‘rtacha besh yillik hisob davrlari bo‘yicha eng yuqori qiymatlar 2021-2024-yillarda kuzatilgan bo‘lib, 1971-1975-yillarda kuzatilgan hisob davriga nisbatan Ulug‘norda 1,4 °C, Bo‘zda 2,2 °C, Andijonda 1,9 °C va Qo‘rg‘ontepada 1,6 °C ga haroratning ortganini ko‘rishimiz mumkin;

3. Uzoq muddatli o‘rtacha o‘n yillik hisob davrlarining tahlillar natijasiga ko‘ra eng yuqori qiymatlar 2021-2024-yillarda kuzatilgan bo‘lib, 1971-1980-yillardagi hisob davriga nisbatan Ulug‘norda 1,2 °C va Bo‘zda 1,8 °C ga havo harorati ortgan bo‘lsa, 1961-1970-yillardagi hisob davriga nisbatan Andijonda 1,9 °C va Qo‘rg‘ontepada 1,4 °C ga ortmoqda. Kelgusi tadqiqotlarda mazkur yo‘nalishdagi tahlillarni bir ma’noli qatorlar uchun amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.M. Mahmudov, X.T. Egamberdiyev, G.X. Xolboyev, S.M.Muminova. Iqlim o‘zgarishi sharoitida havo harorati hamda atmosfera yog‘inlarining o‘zgarishini baholash (Andijon viloyati bo‘yicha) // FarDU ilmiy xabarlar. - Farg‘ona, 2024 y. -b. 157-166.

2. Muminova S.M., Mahmudov K.M. Iqlim o‘zgarishi sharoitida havo haroratining o‘zgarishini baholash (Bo‘z meteorologik stansiyasi misolida) // O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi muammolarini ta’limga integratsiya qilish. Mavzuidagt xalqaro ilmiy-amliy konferensiya materiallari. -Toshkent, 2024 y. -b. 281-287.

3. Maxmudov K.M., Egamberdiyev X.T., Xolbayev G.X. Iqlim o‘zgarishi sharoitida Andijon viloyatining sharqiy tog‘oldi hududida havo harorati rejimini Qo‘rg‘ontepa meteorologik stansiyasi ma’lumotlariga asoslangan qiyosiy tahlil // «Geografiya ta’limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. II-qism. –Jizzax, 2026 y. -b. 401-407.

4. Mahmudov K.M., Egamberdiyev X.T., Xolbayev G.X., Eshmirzayev D.R. Iqlim o‘zgarishi sharoitida havo haroratini baholash (Ulug‘nor meteorologik stansiyasi misolida) // Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: Muammolar va yechimlar mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2024 y. -b. 109-114.

5. Egamberdiyev X.T., Mahmudov K.M. Meteorologik kattaliklarning o‘zgarishi (Andijon stansiyasi misolida) // Iqlim o‘zgarishi sharoitida arid hududlar suv resurslari: Muammolar va ularning yechimlari. Mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Toshkent, 2023 y. - b. 78-81.

Шамуратова Н.Т.

Геология фанлари университети, Тошкент, Ўзбекистон,
E-mail: nigora_shamuratova@mail.ru

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ЖАҲОН ТУРИЗМ СОҲАСИГА ТАЪСИРИ: ЗАМОНАВИЙ ХОЛАТ, ХАВФ ХАТАРЛАР ВА МОСЛАШУВ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада иқлим ўзгаришининг жаҳон туризм соҳасига кўп қиррали таъсири таҳлил қилинган. 2024 йилда жаҳон туризм саноати 10,9 триллион АҚШ долларини ташкил этиб, глобал иқтисодиётнинг 10 % қамраб олди ва 357 миллион иш ўрни билан таъминлади. Шу билан бирга, халқаро туризм эмиссиялари йилига 3,5 фоизга ошиб бормоқда. Бу кўрсаткич иқтисодий ўсишдан икки баравар кўпроқдир. Мақолада дунё океани сатҳининг кўтарилиши натижасида қирғоқбўйи ҳудудларининг рекреацион деградацияси, денгиз экотизимларининг асоси бўлган маржон рифларининг оммавий йўқ бўлиши, экстремал гидрометеорологик ҳодисаларнинг такрорланиши натижасида туристик оқимлар географиясининг юқори кенгликларга силжиши батафсил ёритилган. Мақола якунида туризм соҳасининг иқлим ўзгаришига чидамлилигини ошириши учун барқарор бошқарув моделлари ва